

PEDAGOGIK FAOLIYATDAGI INNOVATSIYALAR, TA'LIM VA TARBIYA MAZMUNI VA TEXNOLOGIYASIDAGI O'ZGARISHLAR.

Fazilova Juldiz

**Qaraqalpaqstan respublikasi Kegeyli tumani Xalq talimi
bulimiga qarashli 1 sonli maktab oqituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645095>**

Yangi asr didaktika va o'qitish usullarida sezilarli o'zgarishlarni olib keldi. 20-asr pedagogikasi 21-asr pedagogikasidan farq qiladi. Yigirma birinchi asrning boshidan boshlab milliy va jahon ta'limi taraqqiyotida ko'plab o'zgarishlar ro'y berdi. Hozirgi kunda jamiyatning internetlashuvi va raqamli texnologiyalarning ta'limga kirib borishi eng ko'zga tashlanadigan hodisadir. Maktab o'quvchilarining hozirgi avlodi raqamli, ijtimoiy avlod sifatida tanilgan. Bilim - o'qish orqali bilim olishdan o'qituvchining monologidan vizual idrok etish yoki sinf muhokamasiga o'tish. Raqamli texnologiyalar bizning yashash tarzimizni, qanday muloqot qilishimizni, qanday fikrlashimizni, his-tuyg'ularimizni, boshqalarga qanday ta'sir qilishimizni, ijtimoiy ko'nikmalar va ijtimoiy xulq-atvorimizni o'zgartirmoqda. Pedagogik innovatsiyalar - bu pedagogik faoliyatdagi innovatsiyalar, ta'lim va tarbiya mazmuni va texnologiyasidagi o'zgarishlar, ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan. Shunday qilib, innovatsion jarayon tarkibni shakllantirish va rivojlantirish va yangini tashkil etishdan iborat. Umuman olganda, innovatsion jarayon innovatsiyalarni yaratish, rivojlantirish, foydalanish va tarqatish bo'yicha kompleks faoliyatni anglatadi. Ilmiy adabiyotlarda "innovatsiya" va "innovatsiya" tushunchalari farqlanadi. Rivojlanayotgan O'zbekiston ta'lim tizimida quyidagi yo'nalishlarda innovatsion jarayonlar joriy etilmoqda: yangi ta'lim mazmunini shakllantirish, yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etish, yangi turdagi ta'lim muassasalarini yaratish. Bundan tashqari, O'zbekistonning bir qator ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilari pedagogik fikr tarixiga allaqachon kirib kelgan yangiliklarni joriy etmoqda. O'qitishning innovatsion usullari - bu "o'qituvchi va talaba" o'zaro munosabatlarining yangi usullarini, o'quv materialini o'zlashtirish jarayonida amaliy faoliyatda ma'lum bir yangilikni o'z ichiga olgan o'qitish usullari. Biz ta'lim sohasidagi innovatsiyalarning yana bir tipologiyasini taklif qilamiz (texnologiyalar, usullar va texnikalar): mutlaq innovatsiya (mutlaq yangi texnologiya); modernizatsiya qilingan innovatsiya (sezilarli darajada yaxshilangan texnologiya); •modifikatsiyalangan innovatsiya (bir oz takomillashtirilgan texnologiya); innovatsiyalar, yangi hududga joriy qilingan texnologiyalar (masalan, uchun treninglar, kredit o'qitish texnologiyalari). innovatsion texnologiya yangi dastur Innovatsion ta'limning

xususiyatlari: kutish va rivojlanish ustida ishlash; kelajakka ochiqlik. Eng yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanish an'anaviy usullar bilan hal qilish qiyin yoki imkonsiz bo'lgan pedagogik va uslubiy muammolarni hal qilishga yordam beradi. Shu bilan birga, tarixiy fanlarni o'qitish metodikasida an'anaviy ta'lim tizimini yo'q qilish va ijobiy natijalarni yo'qotishga yo'l qo'ymaslik lozimligini hisobga olish kerak. Innovatsion va an'anaviy o'qitish usullari yagona ta'lim muhitining bir qismi sifatida bir-birini uyg'un ravishda to'ldirishi kerak talaba. O'qituvchi, bir tomondan, o'qitishning mazmuni, usullari, strategiyalari va texnologiyalarini loyihalashni sub'ektiv ravishda hal qiladi, ammo ta'lim islohotlarini amalga oshirish unga bog'liq. Boshqa tomondan, davlat va jamiyat pedagogik madaniyatni, pedagoglar tafakkurining qadriyatli tomonlarini kasbiy, kasbiy tayyorgarlik va pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimi orqali efirga uzatadi. Ong va kasbiy faoliyatning subyektivligi zamonaviy pedagogika fanining tamoyillaridan biridir. Ya'ni, innovatsion usullardan foydalanish yoki foydalanmaslik o'qituvchi shaxsiga, uning metodik malakasiga, pedagogik mahoratiga bog'liq. Pedagog kadrlar tayyorlash tizimining vazifasi ana shunday ehtiyojni dolzarblashtirish, uslubiy kompetentsiyani shakllantirishdan iborat. O'qituvchining muhim vazifasi - uning pedagogik salohiyatini doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish va rivojlantirish; shunda o'qituvchi misoli ta'sirida o'quvchi faol va malakali shaxs bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Taubaeva Sh.T., Laktionova S.N. Pedagogik innovatsiyalar ta'lim tizimidagi innovatsiyalar nazariyasi va amaliyoti sifatida. Olmaota: Gym; 2001. 216-bet
2. Derijan I, Valchev G. Zamonaviy talaba auditoriyasi uchun o'qitish usullarining xususiyatlari. In: Burgas bepul universitetining yillik kitobi. Burgas: BRU; 2015. bet. 165
3. Barqaror kelajak uchun o'qitish va o'rganish: innovatsion usullarni qo'llash. YUNESKO; 2016. Mavjud: http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_d.html [Kirish 2016-02-12].
4. Anisimov V.V., Grokholskaya O.G., Nikandrov N.D. Pedagogikaning umumiy tamoyillari va zamonaviy innovatsiyalar. M.: "Ma'rifat" nashriyoti; 2016, b.35
5. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.
6. Ганиева, М. А., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Формирование методов групповой работы с учащимися общеобразовательных школ. Вопросы науки и образования, (10 (22)), 149-151.

7. Maftuna, G. (2021). Effective ways to Use Triz (The Theory of Inventive Problem Solving) in Elementary School. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 9, 85-88.

8. Ганиева, М. (2021). ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ТРИЗ” ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОГО КЛАССА. Academic research in educational sciences, 2(5), 129-133.

9. G'aniyeva, M. (2021). BOSHLANG'ICH SINFLARIDA TRIZ (IXTIROCHI MASALALARINI HAL QILISH NAZARIYASI) DASTURINI QO'LLASHNING SAMARALI USULLARI. Scientific progress, 2(5), 108-112.

10. Murodinova, N., & Ganiyeva, M. The role of family to develop for perfect person